

Paweł Nejfeld, Zbigniew Wilczek, Edyta Sierka

PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY NA TERENIE WZGÓRZA GROJEC W KOTLINIE ŻYWIECKIEJ (KARPATY ZACHODNIE)

**Proposed forms of nature protection on the Grojec hill in the Żywiecka Valley
(the Western Carpathians, southern Poland)**

Abstract

Grojec is a group of small hills located in the center of the Żywiecka Valley (maximum height above sea-level - 612m, relative height ca. 270 m) with very rich vascular flora and variation of plant communities. The present paper introduces proposed protection forms of the selected most precious natural fragments of this area and phyto-sociological values of chosen fragments of vegetation cover. In these proposed forms of protection there are stations of Wolf's Bane *Aconitum lycoctonum*, known in Poland only in three localities, as well as Lady's Slipper Orchid *Cypripedium calceolus*. Both species are listed in various red books as endangered species.

KEY WORDS: protection of nature, southern Poland, Western Carpathians, Żywiecka Valley, protected plants, endangered plants.

Wstęp

Grojec jest grupą kilku wzniesień (najwyższe o kulminacji 612 m n.p.m., około 260 m wysokości względnej) położonych w widłach rzek Soły i Koszarawy, w bezpośrednim sąsiedztwie 30-tysięcznego miasta Żywca. W fizyczno-geograficznym podziale Polski Kondrackiego (1994) teren ten zaliczany jest do mezoregionu Kotliny Żywieckiej; bywa też traktowany jako najdalej na zachód wysunięta część Beskidu Średniego (Ziętara 1986, 1998).

Ten niewielki fragment Beskidów Zachodnich o powierzchni 8 km² jest obiektem interesującym z kilku względów:

1. Charakteryzuje się bardzo skomplikowaną budową geologiczną (Tokarski 1947), występują tu liczne odkrywki i odsłonięcia skał;

2. W rejonie podszczytowym zostały udokumentowane pozostałości osadnictwa kilku kultur, począwszy od około V w p.n.e. (Gołąb 1984);
3. Zachowały się tu dwa obiekty o charakterze zabytków techniki - w różnym stopniu zniszczone stare piece wapiennicze (Nejfeld 2001);
4. Posiada wysokie walory krajobrazowe ze względu na bardzo urozmaiconą rzeźbę i szatę roślinną oraz obecność kilku atrakcyjnych punktów widokowych;
5. W jego obrębie istnieją stanowiska kilku gatunków roślin, unikalnych w skali regionu, a nawet kraju. Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię terenu, flora naczyniowa jest bardzo liczna - około 1000 gatunków (Nowak 1991, 1993a, b, 1995, 1998), a roślinność wykazuje znaczne zróżnicowanie (Nejfeld 2000).

W XX wieku, na skutek działania szeregu czynników, flora Grojca stała się uboższa o co najmniej 50 gatunków, głównie błotnych, wodnych, leśnych i murawowych. Pojawiły się natomiast nowe, ekspansywne gatunki synantropijne (Nowak 1993, 1998). W chwili obecnej najwyraźniej zaznaczają się skutki zaprzestania wypasu zwierząt i wykaszania terenów nieleśnych. Zostały w ten sposób uruchomione procesy sukcesyjne, powodujące postępującą dominację niektórych gatunków i zanikanie innych, w tym często bardzo rzadkich. Innym negatywnym zjawiskiem jest zalesianie świerkiem i modrzewiem terenów użytkowanych uprzednio jako łąki. Wskutek tego zanikły między innymi stanowiska kręczyńki jesiennej *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.

Spośród cennych przyrodniczo fragmentów Grojca, dzięki staraniom księdza Kazimierza Nowaka, badacza tutejszej flory, objęto dotychczas ochroną w formie użytku ekologicznego „Stówek na Kosarach pod Hyśkowcem” - torfowisko wysokie o powierzchni 0,15 ha (Rozporządzenie... 1994). W obrębie torfowiska znajduje się stanowisko rosiczki okrągłolistnej *Drosera rotundifolia* L. (Nowak 1998).

Tereny proponowane do objęcia ochroną

Dla zachowania przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych walorów opisywanego terenu, pojawiła się kilka lat temu koncepcja objęcia ochroną tego terenu w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Grojec” (Błarowski et al. 1998).

W latach 1998-2001 przeprowadzono na terenie wzgórza Grojec badania fitosocjologiczne, które posłużyły do wytypowania najcenniejszych fragmentów roślinności. Na tej podstawie wyznaczono wstępnie granice proponowanych obszarów chronionych (ryc. 1).

Ryc. 1. Rozmieszczenie proponowanych i istniejących form ochrony przyrody na terenie wzgórze Grojec.

Fig. 1. General map of proposed and existing forms of nature protection on the Grojec hill.

W opisie proponowanych do objęcia ochroną terenów wyróżniono za pomocą następujących znaczników gatunki, których stanowiska zostały wcześniej opublikowane:

- 1) Wołoszczak (1897);
- 2) Onyszkiewicz (1929);
- 3) Nowak (1991);
- 4) Nowak (1998) i cytowane tam wcześniejsze notowania Wołoszczaka (1897).

Użytek ekologiczny „Mały Grojec”

Obejmuje w różnym stopniu nachylone (od 10 do 90°) stoki wzniesienia o tej samej nazwie i kulminacji 422 m n.p.m., eksponowane w kierunkach od południowego do zachodniego. Podłożem geologicznym są łupki i wapień cieszyńskie.

Dominującym zbiorowiskiem roślinnym proponowanego użytku ekologicznego jest murawa kserotermiczna z klasy *Festuco-Brometea* (załącznik 1), rozwijająca się optymalnie przy nachyleniu około 30° i ekspozycji południowej, w partii szczytowej wzniesienia. Zaklasyfikowanie jej do niższych syntaksonów, ze względu na brak gatunków charakterystycznych, jest niemożliwe. Gatunkami występującymi z największym pokryciem są tutaj rzadkie w regionie: kłosownica pierzasta *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv.³⁾, stokłosa prosta *Bromus erectus* Huds., szaflwia łąkowa *Salvia pratensis* L.¹⁾ i chaber driakiewnik *Centaurea scabiosa* L.¹⁾ W składzie florystycznym murawy występują również objęte ochroną ścisłą: dziewięciślı bezłodygowy *Carlina acaulis* L.²⁾, goryczka krzyżowa *Gentiana cruciata* L.⁴⁾, goryczuszka orzęsiona *Gentianella ciliata* (L.) Borkh.⁴⁾ i orlik pospolity *Aquilegia vulgaris* L.^{1), 2)}. Inne gatunki godne uwagi to osiagająca tutaj zachodni kres zasięgu w Polsce ożanka właściwa *Teucrium chamaedrys* L.⁴⁾ oraz rzadkie w regionie oman wierzbolistny *Inula salicina* L.⁴⁾, koniczyna pagórkowa *Trifolium montanum* L., sparceta siewna *Onobrychis viciifolia* Scop.⁴⁾, dzwonek skupiony *Campanula glomerata* L.¹⁾, jaskier gajowy *Ranunculus serpens* Schrank *ssp. nemorosus* (DC) G. López i czosnek zielonawy *Allium oleraceum* L.

W obrębie murawy kserotermicznej występują prawie jednogatunkowe agregacje omanu wierzbolistnego, tworzące płyty o powierzchni do kilkudziesięciu m².

Drugim pod względem zajmowanej powierzchni zbiorowiskiem roślinnym proponowanego użytku ekologicznego jest łąka rajgrasowa *Arrhenatheretum elatioris* (załącznik 2). Powstała ona spontanicznie na terenie przed laty użytkowanym jako pole uprawne, aktualnie opanowywana jest przez gatunki murawowe, głównie *Bromus erectus* i *Salvia pratensis*. Wśród gatunków budujących łąkę efemerycznie pojawia się bardzo rzadka zaraza mniejsza *Orobanche minor* Sm.

Teren proponowanego użytku ekologicznego graniczy z lasem grądowym (proponowanym z kolei do ochrony rezerwatowej). W strefie ekotonowej pomiędzy murawą a zaroślami *Cornus sanguineus* tworzącymi oszyjek grądu występuje obuwik pospolity *Cypripedium calceolus* L.⁴⁾, gatunek chroniony i umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (Kaźmierczakowa i Zarzycki 2001).

Murawa kserotermiczna w obecnej postaci ukształtowała się na terenie niegdyś wypasanym. Tej formy użytkowania zaniechano w latach osiemdziesiątych minionego wieku. Sukcesji w kierunku zbiorowisk zaroślowych z klasy *Rhamno-Prunetea* zapobiegało prawdopodobnie rokroczne zwyczajowe wypalanie darni. Od dwóch lat

Tab. 1. Gatunki chronione występujące na terenach proponowanych do ochrony.

Tab. 1. Protected species in areas proposed for protection.

	Zagrożenie w Polsce*	Zagrożenie w regionie**	Proponowany użytek ekologiczny „Mały Grojec”	Proponowany użytek ekologiczny „Średni Grojec”	Proponowany użytek ekologiczny „Spodki”	Proponowany rezerwat przyrody „Lyskowiny”
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona ścisła (Strict protection)						
<i>Aconitum lycoctonum</i>	VU	EN				+
<i>Anemone sylvestris</i>		EN		+		
<i>Aquilegia vulgaris</i>		VU	+	+		+
<i>Aruncus sylvestris</i>						+
<i>Carlina acaulis</i>			+	+		+
<i>Cypripedium calceolus</i>	VU	EN	+			
<i>Dactylorhiza majalis</i>		VU			+	
<i>Daphne mezereum</i>						+
<i>Epipactis helleborine</i>			+			+
<i>Epipactis palustris</i>		VU			+	
<i>Gentiana cruciata</i>		VU	+	+		+
<i>Gentianella ciliata</i>		LR	+	+		+
<i>Gladiolus imbricatus</i>		LR			+	
<i>Gymnadenia conopsea</i>		LR		+		
<i>Hedera helix</i>				+		+
<i>Listera ovata</i>				+		
<i>Orchis mascula</i>		VU	+	+		
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona ścisła (Strict protection)						
<i>Asarum europaeum</i>			+	+		+
<i>Calliergonella cuspidata</i>					+	
<i>Climacium dendroides</i>					+	
<i>Convallaria majalis</i>						+
<i>Frangula alnus</i>			+	+	+	+
<i>Galium odoratum</i>						+
<i>Primula elatior</i>			+	+	+	+
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>					+	
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>			+	+		+
<i>Viburnum opulus</i>			+	+	+	+
* według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (Kaźmierczakowa i Zarzycki (Eds.) 2001)						
** według Bernackiego et.al. (2000)						
CE Gatunek krytycznie zagrożony						
EN Gatunek zagrożony						
VU Gatunek narażony						
LR Gatunek niskiego ryzyka						

również i ten czynnik przestał oddziaływać. Efektem tego będzie prawdopodobnie wzrastająca dominacja okazałych bylin, takich jak: *Brachypodium pinnatum*, *Bromus erectus* i *Inula salicina*, czego pierwsze symptomy już zaobserwowano, oraz rozwój

gatunków zaroślowych (*Rosa spp.*, *Crataegus spp.*, *Prunus spinosa*, *Cornus sanguineus*). W związku z tym, dla zachowania optymalnych dla wszystkich komponentów zbiorowiska warunków, najbardziej wskazaną formą ochrony czynnej jest przywrócenie wypasu o ograniczonej intensywności. Populacje *Cypripedium calceolus*, *Gentiana cruciata* i *Teucrium chamaedrys* należy poddać kontroli, ponieważ są to najcenniejsze gatunki w granicach proponowanego użytku ekologicznego. Dodatkowym zagrożeniem dla stanowiska *Cypripedium calceolus* jest bliskość uczęszczanego szlaku turystycznego.

W granicach proponowanego użytku ekologicznego występuje ogółem 7 gatunków objętych ścisłą ochroną, 5 gatunków częściowo chronionych i 5 gatunków nie objętych ochroną, ale uznanych za zagrożone w regionie (Bernacki et al. 2000) (tab. 1, 2). Spośród rzadkich gatunków podawanych z tego terenu nie potwierdzono występowania dwóch: miłka letniego *Adonis aestivalis* L.⁴⁾, występującego jako chwast w uprawach polowych oraz kserotermicznego czyścica kosmatego *Stachys germanica* L.⁴⁾

Użytek ekologiczny „Średni Grojec”

Obejmuje on partie szczytowe wzniesienia o tej samej nazwie, o kulminacji 476 m n.p.m. i większość jego zboczy zachodnich oraz część wschodnich, północnych i południowych. Jest to teren, którego rzeźba została przekształcona w wyniku obecnie już nie prowadzonej eksploatacji skał wapiennych. Budowa geologiczna Średniego Grojca w granicach proponowanego użytku ekologicznego jest podobna jak w przypadku Małego Grojca.

Roślinność stanowi mozaika zbiorowisk zaroślowych z klas *Rhamno-Prunetea* (załącznik 3) i *Quercu - Fagetea*, murawowych z klasy *Festuco - Brometea* (załącznik 4) oraz łąkowych, głównie łąk rajgrasowych zespołu *Arrhenatheretum elatioris*. Murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla porastają zbocza starych wyrobisk wapienia i stanowią stadia sukcesji w kierunku łąk. Flora proponowanego użytku ekologicznego jest zasadniczo podobna do flory „Małego Grojca”, brak tu jednak: *Cypripedium calceolus*, *Inula salicina*, *Onobrychis viciifolia*, *Orobanche minor* i kilku innych gatunków. Najciekawsze pod względem florystycznym są zbiorowiska muraw kserotermicznych i strefy ekotonowe pomiędzy zaroślami a roślinnością łąkową i murawową. Występują tu między innymi nie spotykane na Małym Grojcu: zawilec wielkokwiatowy *Anemone sylvestris* L.⁴⁾, gółka długoostrogowa *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.⁴⁾ i storczyk męski *Orchis mascula* (L.) L. ssp. *signifera* Vest (Soó)²⁾.

W granicach proponowanego rezerwatu przyrody wykazano występowanie ogółem 9 gatunków objętych ochroną ścisłą, 5 gatunków częściowo chronionych i 6 gatunków nie objętych ochroną, ale uznanych za zagrożone w regionie (Bernacki et al. 2000) (tab. 1, 2).

Celem utworzenia użytku ekologicznego jest zachowanie aktualnej kompozycji zbiorowisk roślinnych wraz z cennymi elementami flory. W związku z tym nie można dopuścić do nadmiernego rozwoju roślinności zaroślowej, która ma tutaj tendencje do zwiększania zajmowanych powierzchni. W stosunku do zbiorowisk łąkowych należy utrzymać dotychczasową formę użytkowania - koszenie, a w stosunku do zbiorowisk murawowych wprowadzić ekstensywny wypas. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo uczęszczanych ścieżek, narażone na wyniszczenie są stanowiska okazałych i atrakcyjnie wyglądających gatunków roślin: *Anemone sylvestris*, *Gymnadenia conopsea* i *Orchis mascula* ssp. *signifera*.

Tab. 2. Regionalnie zagrożone rośliny naczyniowe (Bernacki et. al. 2000), nie objęte ochroną gatunkową, występujące na terenach proponowanych do ochrony.

Tab. 2. Unprotected regionally endangered vascular plants (Bernacki et. al. 2000) in areas proposed for protection.

	Kategoria zagrożenia	Proponowany użytek ekologiczny „Mały Grojec”	Proponowany użytek ekologiczny „Średni Grojec”	Proponowany użytek ekologiczny „Spodki”	Proponowany rezerwat przyrody „Lyskowiny”
<i>Actaea spicata</i>	LR		+		+
<i>Botrychium lunaria</i>	LR		+		
<i>Bromus erectus</i>	VU	+	+		+
<i>Centaureum pulchellum</i>	VU		+		
<i>Cerintho minor</i>	VU	+	+		
<i>Eriophorum latifolium</i>	VU			+	
<i>Hacquetia epipactis</i>	CE				+
<i>Hypericum hirsutum</i>	VU				+
<i>Inula salicina</i>	LR	+		+	
<i>Lathraea squamaria</i>	LR				+
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	LR			+	
<i>Orobanche minor</i>	DD	+			
<i>Polystichum aculeatum</i>	LR				+
<i>Ranunculus serpens</i> ssp. <i>nemorosus</i>	LR	+			
<i>Stachys alpina</i>	LR		+		+
CE	Gatunek krytycznie zagrożony				
VU	Gatunek narażony				
LR	Gatunek niskiego ryzyka				
DD	Gatunek o niedostatecznych danych				

Użytek ekologiczny „Spodki”

Obejmuje dolną część południowych stoków tzw. „Dużego Grojca”, wzniesienia o kulminacji 612 m n.p.m., ponad źródłowym odcinkiem potoku Pawlusek. Nazwa proponowanego użytku ekologicznego jest tożsama z nazwą lokalną fragmentu jego terenu (według mapy toponimicznej sporządzonej przez Nowaka (1993a, 1998).

Roślinność omawianego terenu stanowią różnego rodzaju łąki, od bardzo wilgotnych, zbliżonych do eutroficznych młak ze związku *Caricion davallianae* (załącznik 5), zawierających w swym składzie gatunkowym liczne chronione i rzadkie gatunki, jak: nasięźrał pospolity *Ophioglossum vulgatum* L.⁴⁾, kruszczyk błotny *Epipactis palustris* (L.) Crantz, mieczyk dachówkowy *Gladiolus imbricatus* L.⁴⁾, oman wierzbolistny⁴⁾, po suche odmiany łąk grądowych zespołu *Arrhenatheretum elatioris* z udziałem rozchodnika wielkiego *Sedum maximum* (L.) Hoffm.⁴⁾ i fiołka kosmatego *Viola hirta*. Wilgotne łąki występują w kompleksie z luźnymi zaroślami wierzby uszatej *Salix aurita* L. i szarej *S. cinerea* L.

W granicach proponowanego użytku ekologicznego występują ogółem 3 gatunki objęte ścisłą ochroną, 6 gatunków częściowo chronionych i 3 gatunki nie objęte ochroną, ale uznane za zagrożone w regionie (Bernacki et al. 2000) (tab. 1, 2); wszystkie one występują w zbiorowiskach towarzyszących wysiękom wód.

Zachowanie cennych składników flory tego terenu wymaga utrzymania dotychczasowych form jego użytkowania. W związku z rozbudową znajdującego się w pobliżu ośrodka jazdy konnej, realnym zagrożeniem, zwłaszcza dla gatunków błotnych i wilgociolubnych, są działania mogące naruszyć lokalne stosunki wodne (niwelacje terenu, jazda konna, ruch pojazdów terenowych i maszyn budowlanych).

Rezerwat przyrody „Lyskowiny”

Teren proponowanego rezerwatu obejmuje osuwiskowe zbocza Małego i Średniego Grojca, porośnięte w przewadze przez zarośla leszczynowe, pod względem fitosocjologicznym zbliżone do grądów oraz powiązane z nimi przestrzennie dolinki drobnych, zwykle tylko okresowych potoków, zajętych przez zachowane w stanie zbliżonym do naturalnego lasy grądowe *Tilio-Carpinetum* (załącznik 6), o drzewostanie prawie wyłącznie grabowym oraz zbiorowiska z dominacją *Alnus incana*. W obrębie starych wyrobisk po eksploatacji wapienia oraz na naturalnych odsłonięciach skał spotyka się płyty muraw kserotermicznych, zbliżone składem gatunkowym do tego typu zbiorowisk występujących pod szczytem Małego Grojca. W północnej części rezerwatu występują również sztuczne drzewostany sosnowe, świerkowe i modrzewiowe z typowymi dla grądów komponentami runa i warstwy krzewów.

Nazwa proponowanego rezerwatu jest tożsama z terminem stosowanym dla określenia roślinności o charakterze łąkowym na bardzo stromych skarpach (Nowak 1993).

Na najbardziej nachylonych fragmentach stoków, modelowanych przez osuwiska, dominującym zbiorowiskiem roślinnym są zarośla leszczynowe z przewagą gatunków leśnych, czasem z udziałem gatunków kserotermicznych (załącznik 8). Dominantami w warstwie runa są zwykle: szczyr trwały *Mercurialis perennis* L. i gajowiec żółty *Galeobdolon luteum* Huds. Występują tu także liczne rzadkie gatunki: chroniony i zamieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (Każmierczakowa i Zarzycki 2001) tojad lisi *Aconitum lycoctonum* L. em Koelle *ssp. lycoctonum*³⁾, chroniony wawrzynek wilczelyko *Daphne mezereum* L., chroniony orlik pospolity *Aquilegia vulgaris* L., cieszynianka wiosenna *Hacquetia epipactis* (Scop.) DC.⁴⁾, dziurawiec kosmaty *Hypericum hirsutum* L.⁴⁾, dziewięciśń pośredni *Carlina intermedia* Schur. Runo zarośli leszczynowych i łąk *Tilio-Carpinetum*, porastających zbocza dolinek, budują przede wszystkim: zawilec gajowy *Anemone nemorosa* L., podagrycznik pospolity *Aegopodium podagraria* L., żywiec gruczołowaty *Dentaria glandulosa* Waldst. & Kit., żywakost bulwiasty *Symphytum tuberosum* L. i pierwiosnka wyniosła *Primula elatior* (L.) Hill. Poza tymi pospolitymi gatunkami leśnymi występują tutaj: cieszynianka wiosenna, wawrzynek wilczelyko i kokorycz pusta *Corydalis cava* Schweigg. & Körte⁴⁾. W płacie zbiorowiska zbliżonego do olszyny karpackiej występują kwitnące okazy bluszczu *Hedera helix* L. oraz duża populacja parzydła leśnego *Aruncus sylvestris* Kostel²⁾.

W dolince jednego z potoków znajduje się odsłonięcie łupków pokryte fragmentarycznie przez zbiorowisko zespołu *Asplenio-Cystopteridetum* (załącznik 7), w którym dominują paprotnica krucha *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh., zanokcica skalna *Asplenium trichomanes* L. i kilka gatunków mchów.

Stanowiska wyżej wymienionych rzadkich gatunków roślin znajdujące się w granicach proponowanego rezerwatu przyrody, jak również obecny charakter zbiorowisk, w których występują, nie są aktualnie zagrożone ze strony człowieka ze względu na to, że cały ten teren jest trudno dostępny i w związku z tym mało uczęszczany. Dla poszczególnych populacji, dotyczy to zwłaszcza jedynej na tym terenie populacji *Aconitum lycoctonum* i jednocześnie jednej z trzech znanych z terenu Polski (Bartoszek 2001a), zagrożeniem może być ewentualne ożywienie ruchów osuwiskowych, nasilających się przy okazji długotrwałych opadów letnich i związanych z nimi wysokich stanów wód Soły (Nowak 1991, Bartoszek 2001b).

W granicach proponowanego rezerwatu przyrody występuje ogółem 9 gatunków objętych ścisłą ochroną, 7 gatunków częściowo chronionych i 7 gatunków nie objętych ochroną, ale uznanych za zagrożone w regionie (Bernacki et al. 2000) (tab. 1, 2).

Dobór form ochrony i zagrożenia szaty roślinnej Grojca

Przedstawiona powyżej propozycja sytemu obszarów chronionych została opracowana z uwzględnieniem charakteru zbiorowisk roślinnych. Dla najcenniejszych fragmentów szaty roślinnej, w których wszelka ingerencja człowieka jest zasadniczo niewskazana (grądy, zarośla leszczynowe o runie typowym dla grądów, niektóre sztuczne drzewostany iglaste na siedliskach typowych dla grądów o dużych walorach florystycznych, murawy kserotermiczne w miejscach o bardzo dużym nachyleniu), zaproponowano ochronę w formie rezerwatu przyrody „Lyskowiny”. Warunkiem, który będzie należało postawić w trakcie procedury zmierzającej do powołania rezerwatu, jest zakaz zabudowy koryta i brzegów Soły na odcinku przylegającym do rezerwatu. Dla cennych fragmentów zbiorowisk nieleśnych, których istnienie uzależnione jest bezpośrednio od określonych zabiegów gospodarczych, wraz z ich najbliższym otoczeniem, zaproponowano ochronę w formie użytków ekologicznych. Ich powołanie będzie miało sens jedynie przy zapewnieniu środków na prowadzenie ściśle określonych sposobów użytkowania w poszczególnych typach zbiorowisk. W przeciwnym razie może dojść w perspektywie kilkunastu-kilkudziesięciu lat do zaniku stanowisk niektórych gatunków roślin, w tym cennych i chronionych. Podobne zjawiska miały już miejsce np. w przypadku ochrony łąk w rezerwacie „Góra Tuł” na Pogórzcu Cieszyńskim (Wilczek et al. 2001).

Realnym zagrożeniem wynikającym z położenia wzniesień Grojca w sąsiedztwie miasta Żywca jest możliwość wprowadzenia na ich terenie zabudowy, zwłaszcza, że cały ten teren jest bardzo atrakcyjny krajobrazowo. Zjawisku temu może zapobiec wprowadzenie ochrony w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego dla rozległego terenu znajdującego się pomiędzy dość zwartą zabudową kilku miejscowości (ryc. 1), obejmującego również proponowane użytki ekologiczne i użytki istniejące. Należałoby przy tym również wprowadzić prawną ochronę dla obiektów o wartościach historycznych, m.in. dla pieców wapienniczych oraz ustalić zasady ewentualnych zalesień (dobór odpowiednich miejsc i gatunków drzew).

W trakcie działań mających na celu powołanie proponowanych form ochrony przyrody, mogą pojawić się problemy wynikające ze skomplikowanej struktury własności przeważającej części terenów Grojca (dla przykładu teren użytku ekologicznego „Stówek na Kosarach pod Hyśkowcem” o powierzchni zaledwie 0,15 ha, stanowiącego część jednej działki, w chwili uchwalenia miał pięciu współwłaścicieli; Rozporządzenie... 1994).

Podziękowania: Panu doktorowi Adamowi Stebłowi autorzy dziękują za oznaczenie materiału briologicznego.

LITERATURA

- BARTOSZEK W. 2001a. *Aconitum lycoctonum* ssp. *lycoctonum* (*Ranunculaceae*) w Polsce. *Fragm. Flor. Geobot. Polonica* 8: 71-77.
- BARTOSZEK W. 2001b. *Aconitum lycoctonum* L. em. Koelle - tojad lisi. In: KAŻMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. (Eds.) *Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe*. Inst. Bot. im. Szafera PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 192-124.
- BERNACKI L., NOWAK T., URBISZ A. N., URBISZ A. L., TOKARSKA-GUZIŁ B. 2000. Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego. *Acta Biologica Silesiana* 35, 52: 78-107.
- BLAROWSKI A., GAJCZAK J., PARUSEL J. 1997. Ochrona przyrody w województwie bielskim - stan istniejący, perspektywy. In: *Przyroda województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona*. COLGRAF-PRESS, Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Poznań: 192-278.
- GOŁĄB B. 1985. Sprawozdanie z wykopalisk archeologicznych na Grojcu. *Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec. Karta Groni* 13: 198-208.
- KAŻMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. (Eds.) 2001. *Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe*. Inst. Bot. im. Szafera PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
- KONDRACKI J. 1994. *Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne*. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
- NEJFELD P. 2000. Szata roślinna wzgórze Grojec (Kotlina Żywiecka). (mscr.) Uniwersytet Śląski, Katowice.
- NEJFELD P. 2001. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Wzgórze Grojec”. Starostwo Powiatowe w Żywcu.
- NOWAK K. A. 1991. *Aconitum vulparia* (*Ranunculaceae*), nowy nabytek dla flory Polski. *Fragm. Flor. Geobot.* 35, 1-2: 249-253.
- NOWAK K. A. 1993a. Materiały do projektu ochrony uroczyska „Stówek na Kosarach” na Grojcu k. Żywca. (mscr.) Ołtarzew.
- NOWAK K. A. 1993b. Przemiany we florze i roślinności Grojca pod wpływem antropopresji. *Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec. Karta Groni* 17: 141-147.
- NOWAK K. A. 1995. Charakterystyka i skład florystyczny roślinności nadrzecznej pod Grojcem. *Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec. Karta Groni* 19: 85-95.
- NOWAK K. A. 1997. Analiza flory nadrzecznej pod Grojcem. *Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec. Karta Groni* 19: 139-143.
- NOWAK K. A. 1998. Rzadsze i ginące rośliny spotykane na Grojcu koło Żywca. *Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica* 5: 47-54.
- ONYSZKIEWICZ L. 1929. Roślinność naczyniowa okolic Żywca ze szczególnym uwzględnieniem flory leśnej. *Nakł. Dyr. Państw. Gimn. im Kopernika w Żywcu*.
- Rozporządzenie Nr 8/94 Wojewody Bielskiego z dnia 26 kwietnia 1994 roku w sprawie uznania torfowiska wysokiego za użytek ekologiczny. *Dz. Urz. Woj. Bielskiego* Nr 3/94, poz. 20: 34-35
- TOKARSKI A. 1947. Grojec i żywieckie okna tektoniczne. *Biul. Państw. Inst. Geol.* 28.

- WILCZEK Z., BERNACKI L., ORCZEWSKA A. 2001. Skuteczność rezerwatowej ochrony ekosystemów łąkowych na przykładzie rezerwatu „Góra Tuł” (Pogórze Śląskie). *Przepl. Przyr.* 12, 3-4: 223-233.
- WOŁOSZCZAK E. 1897. O roślinności karpackiej między Dunajcem a granicą śląską. *Spraw. Kom. Fizyogr.* AU 32, 2: 1-45.
- ZIĘTARA T. 1986. Krajobraz Ziemi Żywieckiej. WSiP, Warszawa.
- ZIĘTARA T. 1998. Jednostki geomorfologiczne. In: *Przyroda Żywieckiego Parku Krajobrazowego*. COLGRAF-PRESS, Żywiecki Park Krajobrazowy, Poznań: 8-10.

ZAŁĄCZNIKI (Appendixes)

Załącznik 1: (Appendix 1)

Przykładowe zdjęcie fitosocjologiczne płatu murawy kserotermicznej z klasy *Festuco - Brometea* z terenu proponowanego użytku ekologicznego „Mały Grojec”

Data: 26.06.1999. Nachylenie(°): 30. Ekspozycja: S. Pokrycie warstwy c (%): 90. Pokrycie warstwy d (%): 30. Powierzchnia zdjęcia (m²): 50. Wysokość n. p. m.(m): 390. Liczba gatunków w zdjęciu: 27.

Ch. Cl.: *Festuco - Brometea*: *Brachypodium pinnatum* 4.5, *Bromus erectus* 1.2, *Centaurea scabiosa* 1.2, *Euphorbia cyparissias* 1.1, *Galium album* 2.3, *Gentiana cruciata* 1.2, *Onobrychis vicifolia* 1.2, *Plantago media* +, *Salvia verticillata* 1.2.

Ch Cl.: *Trifolio - Geranietea*: *Agrimonia eupatoria* +.2, *Astragalus glycyphyllos* +.2, *Campanula rapunculoides* +.2, *Clinopodium vulgare* 1.2, *Coronilla varia* 1.2.

Ch Cl.: *Molinio - Arrhenatheretea*: *Achillea millefolium* +.2, *Lotus corniculatus* +;

Gatunki towarzyszące: *Carlina acaulis* +.2, *Centaurea oxylepis* +.2, *Crataegus sp.* +.2, *Inula salicina* 2.3, *Knautia arvensis* +.2, *Medicago lupulina* +, *Ononis arvensis* 1.2, *Ranunculus serpens ssp. nemorosus* +, *Rosa sp.* +.2, *Salvia pratensis* 3.3, *Trifolium montanum* 1.1.

Załącznik 2 (Appendix 2)

Przykładowe zdjęcie fitosocjologiczne płatu łąki rajgrasowej - *Arrhenatheretum elatioris* z terenu proponowanego użytku ekologicznego „Mały Grojec”

Data: 20.05.1999. Nachylenie(°): 15. Ekspozycja: S. Pokrycie warstwy c (%): 100. Pokrycie warstwy d (%): 30. Powierzchnia zdjęcia (m²): 40. Wysokość n. p. m.(m): 400. Liczba gatunków w zdjęciu: 39.

Ch. All.: *Arrhenatherion elatioris*: *Arrhenatherum elatius* 3.3, *Crepis biennis* +, *Tragopogon orientalis* 1.1,

Ch. O: Arrhenatheretalia elatioris: *Achillea millefolium* +, *Bromus hordaceus* +, *Dactylis glomerata* 3.3, *Daucus carota* +, *Heracleum sphondylium* +, *Leucanthemum vulgare* +.2, *Lotus corniculatus* 1.2, *Taraxacum sp.* 2.3, *Trifolium dubium* 2.2, *Trisetum flavescens* 3.3.

Ch. Cl.: Molinio - Arrhenatheretea: *Alopecurus pratensis* +, *Cerastium holosteoides* 1.1, *Holcus lanatus* +, *Leontodon hispidus* +, *Plantago lanceolata* +.2, *Poa pratensis* 2.2, *Ranunculus acris* +, *Trifolium pratense* +.

Ch. Cl.: Festuco - Brometea: *Bromus erectus* 1.1, *Galium album* +.

Gatunki towarzyszące: *Amblystegium serpens* (d)1.2, *Anthoxanthum odoratum* +, *Anthriscus sylvestris* +, *Brachythecium rutabulum* (d) 3.3, *Brachythecium salebrosum* (d) 2.3, *Campanula rapunculoides* +, *Carex spicata* +, *Convolvulus pratensis* 1.1, *Crataegus monogyna* +, *Eurhynchium hians* (d) 2.3, *Fissidens taxifolius* (d)1.2, *Mentha arvensis* +.2, *Myosotis arvensis* +.2, *Salvia pratensis* +, *Veronica chamaedrys* 1.1, *Vicia sepium* +.

Załącznik 3 (Appendix 3)

Przykładowe zdjęcie fitosocjologiczne płatu ciepłolubnych zarośli z klasy Rhamno - Prunetea, z terenu proponowanego użytku ekologicznego „Średni Grojec”

Data: 21.07.1999. Nachylenie(°): 30. Ekspozycja: NE. Zwarcie warstwy b (%): 40. Pokrycie warstwy c (%): 70. Pokrycie warstwy d (%): 80. Powierzchnia zdjęcia (m²): 50. Wysokość n. p. m.(m): 470. Liczba gatunków w zdjęciu: 35.

Ch. Cl.: Rhamno - Prunetea: *Cornus sanguineus* (b) 3.4, *Rosa canina* (b) 1.2, (c) +, *Crataegus monogyna* (b) 1.2, *Viburnum opulus* (c) +.

Ch. Cl. Festuco - Brometea: *Brachypodium pinnatum* 3.3, *Carlina vulgaris* 1.1, *Centaurea scabiosa* +.2, *Galium album* 2.2, *Gentiana cruciata* +, *Euphorbia cyparissias* 2.2, *Salvia verticillata* +, *Sanguisorba minor* +.

Ch. Cl.: Molinio - Arrhenatheretea: *Achillea millefolium* +, *Arrhenatherum elatius* 2.2, *Heracleum sphondylium* 1.1, *Knautia arvensis* 1.2, *Leucanthemum vulgare* 1.1.

Ch. Cl.: Quercu - Fagetea: *Acer platanoides* +, *Asarum europaeum* 2.2, *Campanula trachelium* 2.2, *Campanula persicifolia* +.

Gatunki towarzyszące: *Hypericum perforatum* +, *Fragaria vesca* 2.2, *Astragalus glycyphyllos* +.2, *Coronilla varia* +.2, *Rubus sp.* 2.2, *Plagiomnium affine* (d) 3.4, *Plagiomnium cuspidatum* (d) 1.3, *Rhytidiadelphus triquetrus* (d) 3.4, *Briza media* +, *Centaurea oxylepis* 1.2, *Lophocolea bidentata* (d) +.2, *Trifolium montanum* +, *Veronica chamaedrys* 2.2.

Załącznik 4 (Appendix 4)

Przykładowe zdjęcie fitosocjologiczne płatu murawy kserotermicznej z klasy **Festuco - Brometea**, porastającej zbocza starego wyrobiska wapienia na terenie proponowanego użytku ekologicznego „Średni Grojec”

Data: 27.06.1999. Nachylenie(°): 45. Ekspozycja: NW. Pokrycie warstwy c (%): 90. Pokrycie warstwy d (%): 15. Powierzchnia zdjęcia (m²): 25. Wysokość n. p. m.(m): 460. Liczba gatunków w zdjęciu: 22.

Ch. Cl.: Festuco - Brometea: *Brachypodium pinnatum* 4.5, *Centaurea scabiosa* 2.2, *Galium album* 2.2, *Plantago media* +.2.

Ch. Cl.: Trifolio - Geranietea: *Anemone sylvestris* 2.2, *Trifolium medium* 1.1, *Viola hirta* +,

Ch. Cl.: Molinio - Arrhenatheretea: *Achillea millefolium* 1.1, *Arrhenatherum elatius* +, *Dactylis glomerata* 1.2, *Lotus corniculatus* 1.1, *Plantago lanceolata* 1.1.

Gatunki towarzyszące: *Abietinella abietina* (d) 2.3, *Campanula persicifolia* +, *Carlina acaulis* 2.2, *Centaurea oxylepis* +.2, *Cruciata glabra* 1.1, *Knautia arvensis* +.2, *Ranunculus serpens ssp. nemorosus* +.2, *Rhytidadelphus triquetrus* (d) 2.3, *Rosa sp.* +, *Trifolium montanum* 1.1.

Załącznik 5: (Appendix 5)

Zdjęcie fitosocjologiczne płatu wilgotnej łąki ze związku Molinion, nawiązującej składem florystycznym do młaki eutroficznej z terenu proponowanego użytku ekologicznego „Spodki”

Data: 27.06.1999. Nachylenie(°): 5. Ekspozycja: SSE. Pokrycie warstwy c (%): 100. Pokrycie warstwy d (%): 20. Powierzchnia zdjęcia (m²): 25. Wysokość n. p. m.(m): 450. Liczba gatunków w zdjęciu: 37.

Ch. Cl.: Scheuchzerio - Caricetea fuscae + Ch. O. Caricetalia davallianae: *Carex lepidocarpa* +.2, *Dactylorhiza majalis* 1.1, *Epipactis palustris* 1.2, *Eriophorum angustifolium* 1.2, *Eriophorum latifolium* 2.2, *Juncus articulatus* +, *Campylium stellatum* (d) +.

Ch. Cl.: Molinio - Arrhenatheretea + Ch. O. Molinietales + Ch. All. Molinion: *Cirsium rivulare* +.2, *Climacium dendroides* (d) +, *Equisetum palustre* 2.2, *Filipendula ulmaria* +.2, *Inula salicina* 1.2, *Juncus conglomeratus* +.2, *Lotus uliginosus* 1.1, *Lychnis flos - cuculi* +, *Lysimachia vulgaris* 1.2, *Ophioglossum vulgatum* 1.2, *Ranunculus acris* +, *Selinum carvifolia* 3.3, *Succisa pratensis* 1.2, *Vicia cracca* +.

Gatunki towarzyszące: *Bryum pseudotriquetrum* (d) +, *Calliigonella cuspidata* (d) 2.3, *Blysmus compressus* +, *Carex hirta* 1.2, *Carex panicea* 1.1, *Carex pilulifera* +, *Cratoneuron filicinum* (d) +, *Cruciata glabra* 1.2, *Equisetum arvense* +.2, *Galium mollugo* +.2, *Galium palustre* +, *Hypericum maculatum* +, *Juncus in-*

flexus 4.4, *Mentha longifolia* +, *Ononis arvensis* +.2, *Plagiomnium elatum* (d) +, *Potentilla erecta* +.2.

Załącznik 6: (Appendix 6)

Zdjęcie fitosocjologiczne płatu lasu grądowego Tilio - Carpinetum, porastającego zbocza dolinki okresowego potoku (proponowany rezerwat przyrody „Lyskowiny”)

Data: 04.07.1999. Nachylenie(°): 30. Ekspozycja: W. Zwarcie warstwy a (%): 80. Zwarcie warstwy b (%): 20. Pokrycie warstwy c (%): 70. Pokrycie warstwy d (%): 5. Powierzchnia zdjęcia (m²): 25. Wysokość n. p. m.(m): 380. Liczba gatunków w zdjęciu: 48.

Ch. All.: *Carpinion betuli*: *Carpinus betulus* (a) 4.4, (c) +, *Galium schultesii* 1.2.

Ch. Cl.: *Quercus - Fagetea* + **Ch. O. Fagetalia sylvaticae:** *Acer platanoides* +, *Acer pseudoplatanus* +, *Aegopodium podagraria* 2.3, *Anemone nemorosa* +, *Alnus incana* (a) 2.2, (c) +, *Asarum europaeum* +.2, *Astrantia major* 2.3, *Atrichum undulatum* (d) +, *Brachypodium sylvaticum* 2.3, *Campanula trachelium* +, *Corylus avellana* (b) 2.2, (c) +, *Daphne mezereum* 1.2, *Dryopteris filix - mas* 1.2, *Euonymus europaeus* +, *Euphorbia amygdaloides* 1.1, *Fraxinus excelsior* +, *Galeobdolon luteum* 2.3, *Lonicera xylosteum* (b) 1.1, (c) +, *Melica nutans* +.2, *Mercurialis perennis* 1.2, *Poa nemoralis* 2.2, *Polygonatum multiflorum* 1.2, *Primula elatior* 1.2, *Ranunculus lanuginosus* 2.2, *Salvia glutinosa* 1.2.

Gatunki towarzyszące: *Ajuga reptans* +.2, *Anthriscus nitida* 1.2, *Anthriscus sylvestris* +, *Crataegus sp.* +, *Dicranella heteromalla* (d) +, *Fragaria vesca* +, *Glechoma hederacea* 1.1, *Hacquetia epipactis* 2.2, *Hedera helix* +, *Heracleum sphondylium* +.2, *Hypnum cupressiforme* (d) +, *Maianthemum bifolium* 1.1, *Mycelis muralis* 1.1, *Oxalis acetosella* +, *Plagiothecium cavifolium* (d) 1.2, *Quercus robur* +, *Senecio fuchsii* +, *Symphytum tuberosum* +, *Viburnum opulus* +, *Rosa sp.* +, *Sambucus nigra* +.

Załącznik 7: (Appendix 7)

Zdjęcie fitosocjologiczne płatu naskalnego, wilgociolubnego zbiorowiska paproci zespołu *Asplenio viridis - Cystopteridetum* z terenu proponowanego rezerwatu przyrody „Lyskowiny”

Data: 18.08.2001. Nachylenie(°): 85. Ekspozycja: NNE. Pokrycie warstwy c (%): 70. Pokrycie warstwy d (%): 80. Powierzchnia zdjęcia (m²): 3. Wysokość n. p. m.(m): 385. Liczba gatunków w zdjęciu: 12.

Ch. Cl.: *Asplenietea rupestris*: *Asplenium trichomanes* 3.3, *Cystopteris fragilis* 3.3,

Gatunki towarzyszące: *Senecio fuchsii* 1.2, *Mycelis muralis* 1.2, *Impatiens parviflora* 1.2, *Aruncus dioicus* +, *Brachythecium populeum* (d) +, *Rhynchostegium murale* (d)

2.3, *Chiloscyphus polyanthos* (d) 2.3, *Plagiochila porelloides* (d) 1.2, *Mnium stellare* (d) +, *Bryoerythrophyllum recurvirostrum* (d) 3.4

Załącznik 8: (Appendix 8)

Zdjęcie fitosocjologiczne płatu zarośli leszczynowych na osuwiskowych zboczach Małego Grojca (proponowany rezerwat przyrody „Lyskowsiny”)

Data: 2.08.2001. Nachylenie(°): 5. Ekspozycja: SWW. Zwarcie warstwy b (%): 90. Pokrycie warstwy c (%): 80. Pokrycie warstwy d (%): 5. Powierzchnia zdjęcia (m²): 3. Wysokość n. p. m.(m): 385. Liczba gatunków w zdjęciu: 63.

Ch. All.: *Carpinion betuli*: *Carpinus betulus* (c) +, *Cerasus avium* +.

Ch. Cl.: *Quercus - Fagetea* + **Ch O.** *Fagetalia sylvaticae*: *Acer platanoides* +, *Acer pseudoplatanus* +, *Actaea spicata* +.2, *Aegopodium podagraria* 2.2, *Anemone nemorosa* 1.1, *Asarum europaeum* +.2, *Astrantia major* 1.3, *Brachypodium sylvaticum* +, *Campanula trachelium* 1.1, *Carex digitata* +.2, *Corylus avellana* (b) 4.4, (c) +, *Epipactis helleborine* +, *Euonymus europaeus* +, *Euphorbia amygdaloides* 1.2, *Galeobdolon luteum* 2.2, *Lathyrus vernus* 1.2, *Lonicera xylosteum* +.2, *Melica nutans* +.2, *Mercurialis perennis* 3.3, *Poa nemoralis* +.2, *Polygonatum multiflorum* +, *Primula elatior* +.2, *Pulmonaria obscura* +.2, *Ranunculus lanuginosus* 1.2, *Salvia glutinosa* 2.2, *Viola reichenbachiana* +, *Festuca gigantea* +.2.

Gatunki towarzyszące: *Ajuga reptans* +.2, *Amblystegium serpens* (d) +.2, *Anthriscus nitida* +, *Anthriscus sylvestris* +, *Aquilegia vulgaris* +, *Astragalus glycyphyllos* +, *Brachypodium pinnatum* 2.2, *Brachythecium rutabulum* (d) +, *Campanula persicifolia* 1.2, *Cornus sanguineus* +, *Crataegus monogyna* (b) 2.2, *Eurrhynchium hians* (d) 1.2, *Fissidens taxifolius* (d) 1.2, *Fragaria vesca* 2.2, *Glechoma hederacea* +.2, *Hacquetia epipactis* 1.2, *Hedera helix* 1.1, *Heracleum sphondylium* +, *Hieracium lachenalii* +, *Hieracium murorum* +, *Hypericum hirsutum* +, *Lysimachia nummularia* 1.2, *Maianthemum bifolium* +, *Monotropa hypophaea* 1.2, *Myosotis sylvestris* +, *Plagiomnium undulatum* (d) 1.2, *Plagiothecium cavifolium* (d) 1.2, *Quercus robur* +, *Rosa sp.* +, *Solidago virga-aurea* +, *Stachys alpina* +.2, *Veronica chamaedrys* +, *Viburnum opulus* +.

Adres autorów:

Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pawelnejfeld@poczta.onet.pl
wilczek@us.edu.pl
esierka@us.edu.pl